

РОЛЬ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ

THE ROLE OF SCIENCE, EDUCATION AND ENLIGHTENMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN BELARUS

УДК 630*945.31(091)(476)«1800/1914»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333783>

С. Ф. Шимукович

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

К ВОПРОСУ О ВЫСШЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Аннотация. В истории высшего сельскохозяйственного образования на белорусских землях в период вхождения их в состав Российской империи наблюдались как позитивные тенденции, характеризующие динамичное развитие образовательных учреждений, так и события, которые имели катастрофические последствия. Созданная в первой половине XIX века инфраструктура по подготовке высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли экономики была ликвидирована в середине столетия, а проекты по воссозданию в крае в начале XX века высшего учебного заведения сельскохозяйственного профиля столкнулись с проблемами организационного, финансового, логистического и геополитического характера.

Ключевые слова: Виленский университет, Горьгорецкий сельскохозяйственный институт, проект Высших сельскохозяйственных курсов в Вильно, проект сельскохозяйственного института в Минске.

Для цитирования. Шимукович, С. Ф. К вопросу о высшем сельскохозяйственном образовании на белорусских землях в XIX – начале XX в. / С. Ф. Шимукович // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. асоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 75–84.

С. Ф. Шымуковіч

Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

ДА ПЫТАННЯ АБ ВЫШЭЙШАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ АДУКАЦЫІ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У XIX – НАЧАТКУ XX ст.

Анотацыя. У гісторыі вышэйшай сельскагаспадарчай адукацыі на беларускіх землях у перыяд уваходжання іх у склад Расійскай імперыі назіраліся як пазітыўныя тэндэнцыі, якія характарызуюць дынамічнае развіццё адукацыйных устаноў, так і падзеі, якія мелі катастрафічныя наступствы. Створаная ў першай палове XIX стагоддзя інфраструктура па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных кадраў для сельскагаспадарчай галіны эканомікі была ліквідаваная ў сярэдзіне стагоддзя, а праекты па ўзнаўленні ў краі ў пачатку XX стагоддзя вышэйшай навучальнай установы сельскагаспадарчага профіля сутыкнуліся з праблемамі арганізацыйнага, фінансавага, лагістычнага і геапалітычнага характару.

Ключавыя словы: Віленскі ўніверсітэт, Горыгорацкі сельскагаспадарчы інстытут, праект Вышэйшых сельскагаспадарчых курсаў у Вільні, праект сельскагаспадарчага інстытута ў Мінску.

Sergey F. Shymukovich

Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus

ON THE ISSUE OF HIGHER AGRICULTURAL EDUCATION IN THE BELARUSIAN LANDS IN THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES

Abstract. In the history of higher agricultural education in the Belarusian lands during the period of their entry into the Russian Empire, both positive trends were observed that characterize the dynamic development of educational institutions, as well as events that had catastrophic consequences. The infrastructure for the training of highly qualified personnel for the agricultural sector of the economy, created in the first half of the 19th century, was liquidated in the middle of the century, and projects to recreate an agricultural higher educational institution in the region at the beginning of the 20th century faced organizational, financial, logistical and geopolitical problems.

Keywords: Vilna University, Gorygoretski Agricultural Institute, project of the Higher Agricultural Courses in Vilna, project of the Agricultural Institute in Minsk

For citation. Shymukovich S. F. On the issue of higher agricultural education in the belarusian lands in the 19th – early 20th centuries. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 75–84 (in Russian).

С самого начала XIX в. значимым центром подготовки квалифицированных кадров для сельского хозяйства стал Виленский университет, основанный в 1803 г. на базе Главной

Литовской школы. На кафедрах медицинского и физико-математического отделений студентам преподавались науки, которые имели практическое значение для понимания специфики сельскохозяйственного производства, при этом особо стоит отметить масштабную подготовку ветеринаров на медицинском факультете. Со временем у руководства университета сложилось понимание в необходимости учреждения специальной кафедры сельского хозяйства и более практикоориентированного подхода к подготовке кадров для сельского хозяйства. Так, в 1822 г., после двухлетней стажировки в европейских научных центрах кафедру сельского хозяйства в Вильно занял уроженец Слуцкого уезда, выпускник университета М.Н. Очаповский, а в 1827 г. при университете был образован агрономический институт, директором которого стал профессор Фричинский [1, с. 121]. Университет в Вильно постепенно превращался в значимый центр подготовки кадров для всех отраслей сельского хозяйства.

Закрытие Виленского университета в 1832 г. нанесло серьезный удар по перспективам развития сельскохозяйственного образования в регионе. Хотя до 1842 г. в Виленской медико-хирургической академии продолжали готовить ветеринаров, выпускники академии заложили основы высшего ветеринарного образования в Харькове и Санкт-Петербурге, однако в Вильно подготовка кадров прекратилась [2, с. 206–208]. В свою очередь, профессор М.Н. Очаповский вынужден был уехать в 1834 г. Польшу, в Маримонтский институт сельского хозяйства и лесоводства, который он возглавил в 1835 г. [3].

В 1848 г. в Горках Могилевской губернии на базе земледельческой школы (создана в 1836 г.) был образован Горыгорецкий земледельческий институт – специализированное высшее учебное заведение. Необходимость его организации была вызвана объективными факторами – в регионе имелось значительное число государственных имений, для управления которыми требовались грамотные кадры, поскольку аренда имений частными лицами показала свою неэффективность и вызвала рост недовольства крестьян.

Четырехлетняя программа обучения в институте была насыщена специальными дисциплинами, при этом на гуманитарные науки отводилось до $\frac{1}{4}$ учебного плана [4, с. 363]. Институт динамично развивался, прирастая лабораторной базой и опытными хозяйствами, при нем учреждались дополнительные курсы [5, с. 41]. Слабой стороной учебного заведения была его удаленность от крупных университетских городов, неразвитая транспортная инфраструктура и слабое финансовое положение. Участие части студентов и некоторых преподавателей в восстании 1863 г. стало формальным поводом для перевода института в Петербург и объединения его с Лесным институтом [6, л. 17–20].

Во второй половине XIX в. правительством рассматривались ряд проектов по созданию высшего учебного заведения в Северо-Западном крае. Так, виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев был сторонником организации высшего учебного заведения в крае в формате «русского» университета либо православной духовной академии, чуть позднее министр просвещения Д.А. Толстой предлагал открыть университет в Полоцке. Однако данные проекты не были реализованы в первую очередь из-за недостатка средств, хотя и политические причины также сыграли определенную негативную роль [7, с. 116–120].

В 1887 г. могилевский губернатор А.С. Дембовецкий в рамках реализации обширной программы развития губернии поднял вопрос о восстановлении статуса высшего учебного заведения для земледельческих училищ в Горках. В качестве эксперта в этом вопросе выступил директор училищ Н.М. Арнольд, который отметил, что: «...при восстановлении высших учебных заведений в Горках некоторую выгоду представляют оставшиеся от закрытого заведения здания и сельскохозяйственные учреждения, но многие из зданий необходимо ремонтировать почти заново, на организацию сельскохозяйственных учреждений тоже необходимо потратить значительные суммы <...>. Главное неудобство, еще терпимое для среднего учебного заведения и невыносимые для высшего – это захолустное положение Горок и отдаленность их от железнодорожных путей никоим образом устроено быть не

может...» [8, л. 1–10б]. Более того, Н.М. Арнольд высказал сомнение в востребованности выпускников института: «...появляются известия что молодые люди окончив заведения, не находя места в частных имениях и сельскохозяйственных технических заведениях вынуждены пристраиваться к специальностям не имеющим общего с сельским хозяйством» [8, л. 2].

Последний аргумент эксперта представляется более чем спорным в условиях ускоренной модернизации экономики империи и особенно ее сельскохозяйственного сектора, что позволяет судить, как минимум, об отсутствии у Н.М. Арнольда актуальной информации при подготовке своего отзыва. Но можно согласиться с экспертом в том, что востребованность образованных кадров на белорусских землях в те годы была невелика. Серьезным препятствием на пути развития агрономических и ветеринарных знаний и практик стало отсутствие в западных губерниях земств. Именно земства в центральных и южных российских губерниях были заинтересованной стороной в деле подготовки высококвалифицированных кадров (агрономов и ветеринаров) для местного сельского хозяйства и выступали заказчиками на выполнение научных изысканий в деле усовершенствования агрономических технологий.

В конце XIX – начале XX в. динамичное развитие экономики края остро обозначило потребность в высшем учебном заведении (университете с обязательным сельскохозяйственным отделением), а наибольшую заинтересованность в высшем профессиональном образовании демонстрировали представители местной буржуазии – новой социальной группы, занявшей свое место среди локальных элит. В начале XX в. их прагматичный взгляд на цели и задачи высшей школы, связанный с развитием экономики, возобладал над идеологическими мечтами старой «польской» шляхты о продвижении польского политического и культурного влияния в крае. Вопрос об открытии вуза в крае поднимался в прессе, дебатировался на сельскохозяйственных съездах и в органах местного самоуправления. Значительную часть расходов предполагалось покрыть из местных фондов, в

том числе из пожертвований от городов, земств, предлагались разные варианты самообложения, благотворительные взносы и другие варианты финансирования. Подробно о таких проектах, инициированных городскими думами Вильно, Минска, Витебска и Могилева, в своих статьях писали Н.М. Моторова и Е.И. Головач [9; 10].

Однако теперь уже правительство не спешило с одобрением проекта учреждения университета в белорусских губерниях, поскольку российские университеты в целом, вне зависимости от места своего расположения, стали мощными центрами антиправительственных выступлений и рассчитывать на продвижение российского влияния в регионе через университет было сложно. Правительство опасалось, как восстановления «польского» влияния в местных вузах, так и революционной активности студентов и оппозиционного настроения профессоров. В этой связи в начале XX в. в целом в империи практика открытия государственных вузов была сведена к минимуму. Зато активно открывались частные вузы и к 1914 г. по числу таких учреждений и количеству обучающихся в них студентов они обошли государственные [11, с. 44–51, 63–65].

В Западном крае один из нереализованных проектов частного вуза как раз предполагал открытие высшего сельскохозяйственного учебного заведения. Так, 9 июня 1911 г. в статье-передовице белорусской газеты «Наша Нива» ее издатель А. Власов написал о необходимости открыть в Вильно *частные* Высшие курсы сельского хозяйства. Он предполагал, что на это нужное учреждение деньги дадут все землевладельцы края, а также земства шести северо-западных губерний, а городская дума Вильно может выделить землю под фольварк, поскольку: «...без хорошей сельскохозяйственной науки теперь ничего не сделаешь. Земледелие такая хитрая вещь, что с каждым годом делается все хитрей, люди все придумывают лучшие и лучшие способы и нет, чтобы этому научиться» [12, с. 289]. Расчет автора статьи оказался ошибочным, богатые землевладельцы, а они были носителями польской гражданско-политической идентичности, не поддержали «белорусскую» инициативу.

Интересы активистов белорусского движения имели не только прагматический характер, связанный с экономическим развитием региона и ростом его культурного потенциала в целом. Высшее учебное заведение в формате именно сельскохозяйственного института должно было форсировать формирование белорусской народной интеллигенции, источник которой белорусские активисты видели именно в лице белорусского крестьянина, получившего высшее образование. Недорогое, часто за казенный или земский счет, обучение в сельскохозяйственном институте давало не только практические знания крестьянину, необходимые для развития его хозяйства, но способствовало формированию критически важной для продвижения белорусского национального проекта социальной группы. Тогда как более дорогое обучение в университете закрывало возможности для получения образования значительной части местного крестьянства.

В статье-передовице «Нашей Нивы» от 7(20) июля 1911 г. издатель писал, что «...вывести наш народ на простую дорогу может та интеллигенция, которая вышла из народа, которую взрастила деревня своими соками, своей кровью и потом. Это – обязанность народной интеллигенции, это – долг, который лежит на ее совести и должен быть возвращен. Только крепко сомкнувшись со своим народом, только работая для развития его культуры, наша сельская интеллигенция вернет этот долг и скинет с себя ответственность за ту темноту, беду, недолю, которая сковала мощными путами белорусскую землю» [12, с. 338].

В свою очередь, проекты по учреждению университетов и институтов, которые активно продвигались местными городскими самоуправлениями Вильно, Минска и Витебска при поддержке либеральных и даже монархических групп, однозначно предполагались как «русские» по своей сути [9, с. 117, 121]. Все они предполагали создание «комбинированного» университета – где классические факультеты должны соседствовать с техническим и сельскохозяйственным отделениями. Более того, в случае, если открытие полноценного университета для правительства будет затруднительно, то

городские думы просили открыть сельскохозяйственный институт (Витебск, 1907) [9, с. 120]. Для стимулирования правительства городские общества прибегали к разным ухищрениям, граничившим с легким шантажом. Минский городской голова С.Б. Хржонстовский предлагал использовать празднование 300-летнего юбилея правления Романовых как повод для открытия в честь этой знаменательной даты сельскохозяйственного института в Минске [10, с. 78]. Здесь очевидно просматриваются приоритеты более утилитарного характера (потребность экономики в квалифицированных кадрах), а учреждение сельскохозяйственного вуза определяется региональными элитами как программа-минимум.

В это время правительство действительно запланировало открыть в ближайшие годы подобные институты на Кавказе, в Бессарабии, Ташкенте и в одном из городов Беларуси, организационно-правовая сторона вопроса также была решена – согласие Министерства просвещения на сельскохозяйственный институт в Минске было получено весной 1914 г., однако начавшаяся мировая война сдвинула реализацию и этого проекта [13, с. 691].

Таким образом, в отсутствие согласия между «польской», «русской» и молодыми национальными «белорусской» и «литовской» региональными элитами по вопросу открытия вуза в крае, правительство успешно затягивало рассмотрение данного вопроса. Только накануне Первой мировой войны, в 1913–1914 гг. было принято решение об открытии сельскохозяйственного института в Минске, что было обусловлено в первую очередь целями экономического развития региона.

Список использованных источников:

1. Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении: Литовское и белорусское Полесье / [под общ. ред. П. П. Семенова]. – Репр. воспр. изд. 1882 г. – Минск : БелЭн, 1993. – 490 с.
2. Шимукович, С. Ф. Уроженцы белорусских земель в развитии сельскохозяйственной науки Российской империи в XIX – начале XX века / С. Ф. Шимукович // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX – начало XXI в.): докл. Междунар. науч. конф., Минск, 23 сент. 2021 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. 6-ка им. И. С. Лупиневича,

Ин-т истории ; ред.: Ю. О. Каракулько [и др.]. – Минск, 2021. – С. 201–223.
<https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-201-223>

3. *Петров, А.* Очаповский, Михаил Николаевич / А. Петров // Русский биографический словарь : в 25 т. / изд. под наблюдением А. А. Половцева. – СПб., 1896–1918. – Т. 12. – 1902. – С. 478.

4. *Яноўскі, А. А.* Універсітэт Беларусі: асэнсаванне і рэалізацыя яго ідэі ў гісторыка-палітычных рэаліях часу / А. А. Яноўскі, А. Ф. Самусік // Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – Вып. 7. – С. 357–370.

5. История аграрной науки Беларуси (XIX – начало XXI в.) : в 2 ч. / В. Г. Гусаков [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларус. наука, 2017. – Ч. 1. – 310 с.

6. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). – Ф. 2001. Оп. 2. Д. 62. Л. 17–20.

7. *Кузьма, Д. І.* Праекты першых беларускіх універсітэтаў: М. В. Каяловіч і праблема арганізацыі праваслаўнай вышэйшай навучальнай установы ў Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя / Д. І. Кузьма // Беларус. думка. – 2010. – № 6. – С. 116–120.

8. НИАБ. – Ф. 2260. Оп. 1. Д. 296. Л. 1–10б.

9. *Головач, Е. И.* Отношение либеральных и правомонархических партий к открытию высшего учебного заведения в белорусско-литовских губерниях в начале XX века / Е. И. Головач // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : [сб. науч. ст.]. – Минск, 2022. – Вып. 22, ч. 1. – С. 115–123.

10. *Моторова, Н. С.* Проекты открытия высшего учебного заведения на территории белорусско-литовских губерний в ходатайствах органов местного самоуправления начала XX в. / Н. С. Моторова // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. 2, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2015. – № 1. – С. 76–82.

11. Мобилизация и реорганизация российской науки и образования в годы Первой мировой войны / под общ. ред. Э. И. Колчинского. – СПб. : Нестор-История, 2018. – 672 с.

12. Наша Нива. Вып. 4: 1911 г.: факс. выд.. – Минск : Тэхналогія, 2003. – 684 с.

13. *Шимкувич, С. Ф.* Белорусская газета «Наша Нива» об основании университета в западных губерниях в начале XX века / С. Ф. Шимкувич // Via in tempore. История Политология. – 2021. – Т. 48, № 3. – С. 681–693.
<https://doi.org/10.52575/2687-0967-2021-48-3-681-693>

References:

1. Semenov P. P. (ed.). *Picturesque Russia: Our Fatherland in its geographic, historical, tribal, economic and consumer value: Lithuanian and Belarusian Polessie*. Reprint edition 1882. Minsk, BelEn Publ., 1993. 490 p. (in Russian).

2. Shymukovich S. F. Natives of the Belarusian lands in the development of agricultural science of the Russian Empire in the 19th – early 20th century. *Sel'skoe khozyaistvo Belarusi skvoz' prizmu nauchnykh issledovaniy (XIX - nachalo XXI v.): doklady Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 23 sentyabrya 2021 g.* =

Agriculture of Belarus through the prism of scientific research (XIX – early XXI century): proceedings of the International scientific conference, Minsk, September 23, 2021. Minsk, 2021, pp. 201–223 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-201-223>

3. Petrov A. Ochapovsky Mikhail Nikolaevich. *Russian biographical dictionary*. Vol. 12. St. Petersburg, 1902, p. 478 (in Russian).

4. Yanouski A. A., Samusik A. F. The University of Belarus: understanding and realization of its idea in historical and political realities of time. *Rossiiskie i slavyanskije issledovaniya: nauchnyi sbornik* [Russian and Slavic studies: scientific collection]. Minsk, 2012, iss. 7, pp. 357–370 (in Belarusian).

5. Gusakov V. G. (ed.). *History of agrarian science in Belarus (XIX early XXI –century)*. Part 1. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2017. 310 p. (in Russian).

6. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2001. Op. 2. D. 62. L. 17–20. (in Russian).

7. Kuz'ma D. I. Projects of the first Belarusian universities: M.V. Kayalovich and the problem of organizing an Orthodox higher educational institution in Belarus in the second half of the 19th century. *Belaruskaya dumka* [Belarusian Thought], 2010, no. 6, pp. 116–120 (in Belarusian).

8. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2260. Op. 1. D. 296. L. 1–1 vol. (in Russian).

9. Golovach A. The attitude of liberal and right-monarchist parties to the opening of a higher educational institution in the Belarusian-Lithuanian provinces at the beginning of the XX century. *Nauchnye trudy Respublikanskogo instituta vysshei shkoly. Istoricheskie i psikhologo-pedagogicheskie nauki* [Scientific works of the Republican Institute of Higher Education. Historical and psychological-pedagogical sciences]. Minsk, 2022, iss. 22, pt. 1, pp. 115–123 (in Russian).

10. Motorova N.S. Projects of Opening the Higher Education Institution on the Territory of Belarus and Lithuania Provinces in Petitions of Local Governments of the early XXth Century. *Vesnik Brestskaga universiteta. Seryya 2, Gistoryya. Ekanomika. Prava = Vesnik of Brest University. Series 2. History. Economics. Law*, 2015, no. 1, pp. 76–82 (in Russian).

11. Kolchinskii E. I. *Mobilization and reorganization of Russian science and education during the First world war*. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2018. 672 p. (in Russian).

12. *Our Niva. Issue 4: 1911*. Facsimile ed. Minsk, Tekhnalogiya Publ., 2003. 684 p. (in Belarusian).

13. Shymukovich S. F. Belarusian newspaper "Nasha Niva" about the foundation of the university in the western provinces at the beginning of the 20th century. *Via in tempore. Istoriya Politologiya = Via in tempore. History and Political Science*, 2021, vol. 48, no. 3, pp. 681–693 (in Russian). <https://doi.org/10.52575/2687-0967-2021-48-3-681-693>

Дата поступления статьи 21.08.2023
Received 21.08.2023